

подальшому розвитку. Важливим завданням є вдосконалення професійної підготовки фахівців для забезпечення профілактичної роботи, залучення до цієї роботи волонтерів.

Список літератури:

1. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. 2 видання / За заг. ред. І.Д.Звереві. Київ, Сімферополь : Універсум, 2013. 536 с.
2. Коваленко О.И., Филонов В.П. Курс лекцій по криминологии и профилактике преступлений. Донецк : Донеччина, 1995. 590 с.

3. Косенко С.С. Віктимологічна профілактика статевого злочинів щодо неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.08. К., 2004. 20 с.

4. Оржеховська В.М., Федорченко Т.Є. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх. Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2008. 376 с.

5. Дитинство в Україні : права, гарантії захист / Збірник документів. К. : АТ «Видавництво Столиця», 1998. 292 с.

FAMILY WORK IN THE BRITISH SYSTEM OF SOCIAL AND LEGAL DEFENSE OF ADOLESCENTS

Kozubovska I.

Doctor of Pedagogic Sciences, Professor, Head of Department of General Pedagogy and Pedagogy of Higher School, Uzhorod National University, Uzhorod, Ukraine,

Mylian Zh.

teacher of the Department of General Pedagogy and Pedagogy of Higher School, Uzhorod National University, Uzhorod, Ukraine,

РОБОТА З РОДИНОЮ В БРИТАНСЬКІЙ СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НЕПОВНОЛІТНІХ

Козубовська І.В.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи,

Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна

Мілян Ж.І.

викладач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8091909>

Abstract

This article deals with the problem of work with families in Great Britain. It is a part of social and legal defense of adolescents in modern British society. Social policy of Great Britain is directed to the creation of the appropriate conditions for the successful education of all children in all families. Different family programs are realized and different social services take part in this work. Special attention is paid to the important role of schools with parents.

Анотація

В статті розглядаються питання роботи з родиною у Великій Британії. Наголошується, що це частина соціально-правового захисту неповнолітніх у британському суспільстві. Соціальна політика Великої Британії спрямована на створення належних умов успішного виховання кожної дитини в кожній родині. Існує багато різних програм роботи з родиною, які реалізуються різними соціальними службами. Особлива увага звертається на важливу роль школи в роботі з батьками.

Keywords: adolescents, social and legal defense, family work, school, Great Britain.

Ключові слова: неповнолітні, соціально-правовий захист, робота з родиною, Велика Британія.

У Великій Британії значна увага надається питанням соціально-правового захисту дітей і родини. Так, серед основних завдань сучасної соціальної політики держави можна виокремити: підвищення загальноосвітнього рівня підростаючого покоління; професійну підготовку та надання стартових можливостей для активної участі молоді у трудовому процесі суспільства; надання державної підтримки та допомоги дітям з фізичними чи психічними вадами, певними захворюваннями; турботу про сім'ю

як частинку суспільства, як провідний фактор первинної соціалізації дитини; створення у соціумі (община, квартал, мікрорайон) дозвільних, трудових та інших видів спільнот дітей, молоді та дорослих; профілактику та корекцію девіантної поведінки молоді як важливу частину молодіжної політики та ін. [1- 3].

Існує безліч програм роботи з родиною. Сімейні / батьківські програми можуть відрізнятися за своєю інтенсивністю, бути платними або без-

коштовними, в залежності від служби, що їх пропонує. До найбільш відомих відносяться такі організації, як: Parent Network, Parents as Teachers (їх потенційними клієнтами є всі батьки) та Newpin (тут клієнтами є кризові сім'ї, які мають значні труднощі, де для дітей реальною є загроза фізичного чи сексуального насильства). Надаються також послуги сімейними центрами та організаціями (Homestart), які опікуються неблагополучними дітьми в мікрорайоні. Ці служби можна класифікувати так:

Універсальні служби – доступні для будь-кого, хто потребує вдосконалення батьківської майстерності, хоче стати кращим батьком.

Послуги в мікрорайоні – передбачені для неблагополучних сімей, які мають певні труднощі.

Служби збереження сім'ї – спрямовані на окремі сім'ї, які переживають кризу, і про які стало відомо соціальним службам або поліції.

Дослідження показують, що програми вдосконалення батьківства можуть позитивно вплинути на поведінку батьків, зменшити жорстоке ставлення до дитини, попередити процес її занедбання, покращити шкільні досягнення і зменшити відхилення у поведінці. Було доведено, що програми підтримки сім'ї запобігають дитячу кривду і нехтування дитиною, допомагають уникнути розпаду сім'ї і передачі дитини в іншу сім'ю, попереджають здобуття негативного досвіду, який часто асоціюється з делінквентністю [4; 5].

Сьогодні програми підтримки родини продовжують розвиватися і поширюватися. Допомога проблемним сім'ям передбачає використання психотерапевтичних методик, серед яких останнім часом значного поширення набули біхевіоральні методики, які базуються на принципах навчання правильним моделям поведінки. Працюючи з сім'єю, психотерапевт аналізує існуючі сімейні проблеми, які можуть зумовити негативну поведінку дитини, виявляє їх причини і пропонує продуктивні моделі взаємовідносин між членами родини і дітьми.

Популярними є психотерапевтичні групи, які складаються з кількох сімей. Багато батьків вважають корисними зустрічі з іншими батьками, які мають подібні проблеми у вихованні дітей. Робота в таких групах дозволяє батькам отримати значну допомогу з боку психотерапевта та інших батьків в процесі обговорення проблем, які їх хвилюють. Слід також відзначити, що люди часто звинувачують батьків проблемних дітей за недоліки у їх поведінці, в той час, як у даній груповій ситуації, позбавлені будь-яких звинувачень, батьки почувають себе вільно. Група активно обговорює проблеми у вихованні дітей і способи їх вирішення, що дає змогу батькам запозичити позитивний досвід і використати його. Ще один важливий момент, на який варто звернути увагу, це – аналіз почуттів батьків. Дуже часто батьки не задоволені поведінкою дітей і переживають негативні емоції (роздратування, злість, агресія, ненависть). Іноді вони навіть самі собі бояться признатися в тому, що негативні емоції щодо конкретних вчинків дітей часто пере-

носяться на самих дітей, позначаються на взаємовідносинах в родині. У групі вони можуть відкрито обговорювати ці проблеми і спільно шукати шляхи виходу з ситуації. Іноді практикуються зустрічі кількох сімей разом з дітьми, які мають аналогічні проблеми.

У випадку виявлення неблагополучної сім'ї, в якій не створені належні умови для нормального розвитку дитини і це негативно починає позначатися на поведінці, її зазвичай тимчасово вилучають з такого середовища.

Найбільш поширеними заходами в подібних випадках є використання «fostering» і «mainstay» [6 - 8]. Точний переклад цих термінів зробити досить важко, але суть їх в тому, що вони означають догляд за чужою дитиною, особливий вид опікунства. «Fostering» передбачає перебування у прийомній сім'ї впродовж тривалого періоду часу, як правило, до повноліття. Проте контакти дитини з біологічними батьками зберігаються, і як тільки умови в сім'ї стають більш сприятливими для виховання дитини, вона знову може повернутися до своїх батьків в будь-який час.

«Mainstay» передбачає догляд за дітьми віком від 11 до 17 років на коротший період, найчастіше це – всього кілька місяців, у зв'язку з тимчасовими труднощами в сім'ї дитини. Якщо ці труднощі зникають, дитина повертається в сім'ю, якщо ж сім'я продовжує переживати важкий період, то оформляється «fostering».

Існує ще один вид догляду за дітьми із неблагополучних сімей – «emergency care» – догляд у надзвичайних (критичних) ситуаціях. Він має місце тоді, коли виникає необхідність негайно ізолювати дитину від негативного впливу в сім'ї, наприклад, коли трапилась яка-небудь надзвичайна подія, яка може викликати психічну травму у дитини (вбивство, арешт, аварія і т.д.). У таких випадках дитина передається для догляду в іншу сім'ю на кілька днів чи тижнів до остаточного вирішення питання про її подальшу долю.

Фостерні сім'ї є особливим феноменом британського суспільства. Вони вперше з'явилися саме у Великій Британії і пройшли у своєму розвитку кілька етапів: як добровільна громадська ініціатива, як законодавчо обумовлений соціальний інститут і як змінне та постійно удосконалюване соціально-педагогічне середовище, функціонування якого спрямоване на створення комфортних умов для життєдіяльності прийомної дитини. Зміст і форми соціально-виховної роботи з прийомними дітьми на кожному з виокремлених етапів визначались історичними, економічними і соціальними умовами британського суспільства. На сьогоднішній день фостерна сім'я Великої Британії є одним із важливих чинників соціалізації прийомної дитини і способом ефективної життєдіяльності дітей, корекції їх поведінки.

Розвиток теорії і практики фостерінгу у Великій Британії базується на чітко окресленій правовій основі (Декларація прав дитини, внутрішнє законодавство країни та ін.) та активній дії і визначеній відповідальності місцевих органів влади, які мають

підпорядковувати свої дії національним нормам.

Фостерні сім'ї, як соціально-педагогічний феномен, будучи складовою макросередовища, засновані на соціально-економічному і соціокультурному фундаменті британського суспільства і відображають як суспільні відносини, характерні для сучасного британського суспільства, розвиваючи і вдосконалюючи їх, так і соціокультурний рівень суспільства, здійснюючи істотний внесок у формування особистості [9, с.5].

Сучасні підходи до організації і функціонування фостерних сімей та соціального становлення дітей в межах діючого законодавства Великої Британії розробляються з урахуванням різних наукових теорій і концепцій щодо факторів впливу на соціалізацію прийомних дітей. Так, при створенні фостерної сім'ї суттєвими моментами є: поетапне введення дитини у фостерну сім'ю; врахування важливих проблем у дітей-сиріт: посилена турбота про гетеросексуальні стосунки, конфлікти з ровесниками чи батьками; розв'язання стресових ситуацій, з якими доводиться стикатися прийомним дітям вдома, у школі, у групі ровесників тощо. Зазначимо, що створення прийомної сім'ї, і часткове делегування їй батьківських прав та обов'язків не знаменує собою завершення соціальної роботи з конкретною дитиною. Навпаки, фостерна сім'я залишається першочерговим об'єктом соціальної роботи. Одним з істотних і, на нашу думку, особливо важливих аспектів у взаємодії соціального працівника і фостерної сім'ї є супровід соціальним працівником прийомної дитини. Соціальний працівник не тільки контролює процес виховання дитини в сім'ї, але й сам бере в ньому участь. З цією метою використовуються різні методики, які сприяють роботі з прийомними дітьми. Він систематично відвідує дітей у прийомних родинах, стежить за умовами їх проживання і виховання. Особлива увага звертається на виявлення симптомів можливої кривди дитини, або ж недостатньої уваги до потреб та інтересів дитини з боку прийомних батьків шляхом проведення бесід окремо з дитиною і окремо з батьками, з дитиною в присутності батьків, опитування сусідів. При найменших підозрах, що перебування дитини в даній родині становить загрозу для її благополуччя, відповідні органи розглядають справу і часто приймають рішення про вилучення дитини і переведення в іншу родину.

Дуже відповідально ставляться у Великій Британії до підготовки прийомних батьків до роботи з дітьми. Відповідна підготовка батьків цілком слушно розглядається як одна з необхідних соціально-педагогічних умов ефективності впливу фостерної родини на дитину. Професіоналізація фостерних батьків характеризується підвищенням компетентності, професійної зацікавленості, індивідуальним усвідомленням позитиву і недоліків даної проблеми, особливим умінням створювати сприятливий психологічний клімат для дітей, котрі прибули у нову сім'ю. Існує багато курсів з різними методиками підвищення професіоналізації фостерних батьків. Батьки мають бути готовими не лише впливати на дитину, але й внести

корективи у своє життя у разі необхідності.

Оскільки діти можуть потрапляти під опіку у різні родини, з іншим соціальним статусом і потребами, департамент соціальної роботи намагається залучати для догляду за дітьми опікунів, здатних працювати в різних ситуаціях. Списки осіб, які згодні стати опікунами, формуються заздалегідь і постійно оновлюються.

Опіку можуть отримати громадяни, які досягли 21-річного віку, мають стабільні сімейні стосунки, характеризуються позитивно, їх матеріально-побутові умови є задовільними, хоч держава й виділяє значні кошти на утримання дітей в прийомних родинах. Ці люди повинні бути готовими працювати з важковиховуваними дітьми, які зазнали фізичного, морального, сексуального насильства, є педагогічно занедбаними. Діти з вадами інтелектуального чи фізичного розвитку вимагають особливої уваги і, відповідно, часу, а також наявності певних особистісно-професійних властивостей батьків-опікунів. Зауважимо, що у цьому випадку допомога такої сім'ї з боку держави суттєво зростає, в тому числі і в фінансовому плані [6].

Як відзначалось раніше, дитячі будинки, інтернати не дуже популярні у Великій Британії. Вважається, що нормальний розвиток дитини краще забезпечується у сім'ї, нехай навіть прийомній, що, вочевидь, цілком справедливо. Сімей, які бажають взяти на виховання чужих дітей, дуже багато. Можливо, одна з причин цього полягає в особливостях менталітету населення цієї країни, бо тут вважається престижним, почесним, гуманним виховання дитини з неблагополучної сім'ї, як і виховання дітей з фізичними і розумовими вадами розвитку. Проте, на нашу думку, неабияке значення має і той факт, що ця нелегка і відповідальна праця у Великій Британії досить високо оплачується. Так, держава не тільки повністю фінансує всі витрати, пов'язані з утриманням дитини, але й забезпечує придбання необхідного обладнання, транспортні витрати, лікування, літній відпочинок і оздоровлення дітей, оплату праці прийомних батьків-вихователів і навіть їх 6-ти тижневу щорічну відпустку.

Однак, у всіх випадках, де є можливість, зусилля спрямовуються на те, щоб дитина залишалася у своїй сім'ї. З сім'ями проводиться інтенсивна психотерапевтична, консультативна робота, строго індивідуально, залежно від тих труднощів, які відчуває сім'я. Такі сім'ї перебувають під постійним контролем соціального працівника (спеціально закріпленого у кожному конкретному випадку), відвідують заняття у спеціальних консультативних центрах з питань сім'ї, які є в кожному місті.

Значну роботу з родиною проводять навчальні заклади. Дослідження Д. Джонсон і Е. Ренсом (D.Johnson, E.Ransom), метою якого було виявити, як школа організує роботу з батьками для вирішення питань виховання, показало, що вчителі є ініціаторами спілкування з родинами своїх учнів, а місцем їх зустрічей зазвичай є школа [10]. У дослідженні взяли участь 80 учителів з 4 шкіл м. Лондона. У результаті

було з'ясовано, що у вчителів і батьків у великих містах практично не залишається можливостей для неформальних зустрічей. У невеликих британських містах батьки й учителі краще знайомі, у них більше можливостей для щоденних незапланованих контактів, наприклад, це можуть бути навіть випадкові зустрічі у магазині, на вулиці, в церкві й т.д. Громадське життя людей проходить на очах у усіх. Тому, у батьків формуються досить стійкі контакти, виникає довіра (або недовіра) до вчителів. Школа стає не тільки освітнім, але й культурним центром. Учителі навчають дітей, а також консультують батьків по різних питаннях, часто не пов'язаних безпосередньо з їх професійною діяльністю.

У великих містах дистанція між людьми збільшується, у вчителів і батьків немає можливості для частих зустрічей десь за межами школи. І, відповідно, знижується довіра батьків до вчителів, оскільки важко довіряти тому, кого погано знаєш. Тому на педагогів у великих містах покладається важливе завдання – налагодити продуктивну взаємодію і залучити довіру батьків.

Д. Джонсон і Е. Ренсом установили, що при організації зустрічей учителі намагаються вирішити цілий спектр завдань. Вони прагнуть:

- 1) скласти адекватне уявлення про сімейне оточення дітей;
- 2) підвищити інтерес батьків до шкільного життя дітей;
- 3) співвіднести прагнення батьків і вчителів;
- 4) підвищити авторитет школи;
- 5) залучити батьків до надання допомоги школі у вирішенні різних питань;
- 6) надати батькам можливість оцінити роботу вчителів і виразити своє ставлення до школи.

Всі вчителі, без винятку, визнають, що добре налагоджені взаємини з батьками дозволяють їм краще зрозуміти своїх учнів і моральні підвалини родини. Це дає можливість вносити відповідні корективи в роботу з дітьми, установити більш довірливі відносини, підвищує авторитет учителів в очах батьків і учнів, сприяє більшій активності батьків у вихованні дітей. Якщо батьки не беруть участь у продуктивному спілкуванні з учителями, то це створює проблеми скоріше для них самих і їхніх дітей, і, безумовно, для школи.

Учителі поділяють всіх батьків на 3 групи залежно від їх участі в шкільному житті:

- 1) активні, беруть участь у шкільному житті з великим бажанням та ентузіазмом;
- 2) пасивні, не контактують зі школою не проявляють ніякого інтересу до подій, що відбуваються в ній;
- 3) ті, які беруть участь у шкільному житті від випадку до випадку. Це залежить від їхньої зайнятості й бажання. Причому батьки другої і третьої і групи явно переважають. Учителі бажають підвищити активність всіх батьків, перебороти їх байдужість батьків, зробити більше зацікавленими у справах школи. Але разом з тим, як свідчить дослідження Д. Джонсон і Е. Ренсом, вони не прагнуть надмірно стимулювати батьків, тому що побоюються їх можливого втручання у

професійні питання.

У Великій Британії поширеними є такі форми роботи школи з батьками: батьківські збори; надання систематичної інформації батькам; консультації для батьків; «гарячий телефонний зв'язок»; організація спільного дозвілля (виставки, концерти, спектаклі; діяльність асоціацій учителів і батьків та ін.) .

Дослідження показують, що *батьківські збори* залишаються одним з найбільш ефективних заходів залучення батьків до справ школи, активізації їх участі у шкільному житті своїх дітей. Такі періодичні збори знайомлять батьків класу зі шкільними успіхами й невдачами дітей. Порядок денний цих зборів може включати такі питання, як труднощі вивчення окремих предметів, проблеми соціального розвитку особистості, підтримка фізичного здоров'я дітей. Збори можуть бути присвячені проблемам виховання дітей і питанням організації спільної роботи вчителів і батьків з метою морального розвитку дітей. Іноді тематику зборів визначають самі батьки, вони ж готують частину виступів, консультуючись із учителями. Загальні шкільні батьківські збори зазвичай проводяться не більше одного разу в рік, класні збори – частіше, в залежності від проблем, які потрібно негайно вирішити .

Більшість педагогів Великої Британії вважають, що батьків необхідно регулярно *інформувати* про події, що відбуваються в школі. Інформація повідомляється батькам письмово у вигляді листів, шкільних брошур, повідомлень на дошці оголошень, статей у періодичних шкільних виданнях. Стиль, кількість, обсяг цих письмових засобів зв'язку дає уявлення про стан взаємин між родиною й школою: чи досить батьки інформовані, чи настроєні дружелюбно, чи вчителі не ставляться формально до інформування батьків.

Безумовно, повідомлення батькам необхідної інформації про життя дітей у школі є необхідною умовою для встановлення ефективних взаємин між родиною і школою у навчанні і вихованні дітей. Інформація вводить батьків у курс шкільних подій. У них виникає природне бажання постійне одержувати свіжу інформацію й самим брати участь у різних шкільних заходах. І, як наслідок, продуктивні взаємини між учителями й батьками розвиваються і зміцнюються.

У батьків часто виникає необхідність в одержанні консультації вчителів з яких-небудь питань навчання і виховання дітей. Тому вчителями часто надаються індивідуальні консультації батькам. При цьому батькам пропонують обрати зручний для них час для консультації, вчитель відводить достатньо часу для цієї роботи, заздалегідь готується до консультації, проявляє зацікавлене і доброзичливе ставлення в процесі консультування.

У всіх школах діє *«гарячий телефонний зв'язок»*, яким можна скористатися, якщо буде потреба зв'язатися з батьками, або, навпаки. А по вечорах функціонує своєрідний «телефон довіри». Практикується чергування досвідчених педагогів і психолога школи, які здатні відповісти на різноманітні питання, що хвилюють батьків, надати ефективні рекомендації.

В початкових школах серед заходів, що сприяють залученню батьків до шкільних справ, підвищенню їх взаємодії з учителями, поширена *організація спільного*

дозвілля, розваг. Це, наприклад, виставки, олімпіади, концерти, спектаклі, спортивні змагання тощо. У них беруть участь учні, учителі, батьки. На таких заходах часто можна зустріти всіх членів родини дитини й навіть їх знайомих і сусідів. Батьки часто виступають в ролі сценаристів, декораторів, художників, костюмерів, музикантів, тренерів і зацікавлених глядачів. Для батьків, які не мали можливості побачити виступ своїх дітей, школа організує відеозапис заходу.

Діяльність асоціації учителів і батьків є розповсюдженою формою взаємодії вчителів і батьків у початкових школах Великої Британії. Ці об'єднання мають неформальний характер, вони здатні зруйнувати традиційні бар'єри між учителями й батьками. У неформальній обстановці (за чаєм, в домашніх умовах і т.д.), у якій проходять всі зустрічі, можна більш ефективно вирішити деякі шкільні проблеми.

Асоціації вчителів і батьків покликані виконувати такі функції: соціальну (зміцнення взаємин між школою й родиною, установлення довірливих відносин між ними); інформаційну (анонсування соціальних і благодійних заходів); підтримки (надання допомоги батькам, діти яких тільки вступили в школу, або батькам з проблемними дітьми). Таким чином, асоціації вчителів і батьків виступають як групи підтримки освіти і виховання.

Вивчення досвіду роботи з родиною у Великій Британії свідчить про реальну турботу про майбутнє дітей, в тому числі із неблагополучних сімей, що,

безумовно, сприяє їх повноцінному, всебічному, гармонійному розвитку.

Список літератури:

1. Jones K., Brown J. and Bradshaw J. Issues in Social Policy. London: Routledge and Kegan Paul, 1993. 233 p.
2. Ames J. Community Initiatives with Young People in Trouble. London: National Children's Bureau, 2001. 187 p.
3. Thoburn J. Permanence in Child Care. London: Blackwell, 2006. 200 p.
4. Madge N. Families at Risk. London: Heinemann, 2003. 130 p.
5. Houlbrooke R. The English Family. Harlow: Longman, 2004. 181 p.
6. Бартош О. П., Досін А. Р., Козубовська І. В. Сучасна система профілактики девіантної поведінки неповнолітніх у Великій Британії. Ужгород: УжНУ, 2007. 221 с.
7. Altgate J. Adolescents in Foster Families. London: Batsford, 2008. 183 p.
8. Rowe J. Longterm Foster Care. London: Batsford, 2004. 137 p.
9. Романовська О. О. Фостерна сім'я Великої Британії як соціально-педагогічне середовище підтримки особистості дитини: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.05. К., 2002. 20 с.
10. Johnson D., Ransom E. Family and school. London, Sydney, 2003. 185 p.